

Independent Research to Empower Postgraduate Students

Análise da Política Externa Russa: Anexação da Crimeia, Acordo de Minsk e Guerra Híbrida sem Fim

Analysis of Russian Foreign Policy: Annexation of Crimea, Minsk Agreement, and Endless Hybrid War

Análisis de la Política Exterior Rusa: Anexión de Crimea, Acuerdo de Minsk y Guerra Híbrida sin Fin.

Resumo: Objetivo: Analisar as atuais percepções russas sobre relações internacionais é crucial para compreender a política externa russa, especialmente após a anexação da Crimeia em 2014 e seus impactos globais. **Método:** uma análise qualitativa, baseada em revisões de literatura e pesquisa documental, discute eventos recentes, como a anexação da Crimeia, e suas consequências para a política externa russa, comparando com abordagens históricas. **Resultados:** O estudo enfoca a postura mais agressiva da Rússia nas relações internacionais pós-anexação da Crimeia, impactando Ucrânia, Ocidente e OTAN. Analisa motivações, impactos nas relações com EUA/UE e políticas adotadas por todas as partes.

Descritores: Política externa Russa. Crise da Crimeia. Mar Negro. Ucrânia. OTAN

Abstract: Objective: Analyze Russia's current international relations perspectives, focusing on the political elite's worldview and foreign policy. Explore post-Crimea annexation changes, impacts on Russia and other nations involved. **Method:** This study utilizes qualitative analysis via literature review and documentary investigation. It examines key political and historical events, emphasizing Crimea's annexation and its impact on Russian foreign policy. Contrasts historical approaches to discern shifts in Russia's global stance. **Results:** The study underscores Russia's intensified international stance post-Crimea annexation, impacting relations with Ukraine, the West, and organizations like NATO. It delves into motivations, effects on US/EU ties, and policies enacted by involved parties.

Descriptors: Russian foreign policy. Crimea Crisis. Black Sea. Ukraine. NATO

Resumen: Objetivo: Analizar las percepciones actuales de Rusia sobre las relaciones internacionales es crucial para comprender la política exterior rusa, especialmente después de la anexión de Crimea en 2014 y sus impactos globales. **Método:** un análisis cualitativo, basado en revisiones de la literatura y la investigación documental, discute eventos recientes, como la anexión de Crimea, y sus consecuencias para la política exterior rusa, comparando con los enfoques históricos. **Resultados:** El estudio se centra en la postura más agresiva de Rusia en las relaciones internacionales después de la anexión de Crimea, afectando a Ucrania, Occidente y la OTAN. Analiza motivaciones, impactos en las relaciones con EEUU/UE y políticas adoptadas por todas las partes.

Descriptor: Política exterior rusa. La crisis de Crimea. El Mar Negro. Ucrania. OTAN

Introdução

A Rússia, de acordo com a (Embaixada da Federação Russa na República do Gana), cobre uma vasta área de 10.672.000 milhas quadradas (17.075.200 quilômetros quadrados), com quase 150 milhões de habitantes, sendo aproximadamente 1,8 vezes maior que os Estados Unidos. A viagem de avião de Moscou a Vladivostok leva mais de oito horas, dada a diversidade climática, que vai de regiões tropicais a árticas. A Sibéria, a leste, é caracterizada por florestas, pântanos e tundra ao norte, e montanhas ao sul. A oeste dos Urais está uma ampla planície, onde se encontra o núcleo histórico russo. O país possui uma grande variedade de recursos naturais, como diamantes, madeira, gás natural, carvão, petróleo e minerais estratégicos. Sua extensa costa de 37.653 km abriga abundantes reservas de peixes, petróleo e gás. A maioria das regiões tem um clima continental severo, e sua localização remota e geografia difícil dificultam o desenvolvimento. A Rússia é uma nação diversa, com várias etnias e religiões, e é administrativamente dividida em 21 repúblicas, 6 territórios federais, 2 cidades federais, 49 regiões, 1 região autônoma e 10 áreas autônomas, tendo Moscou como sua capital e maior cidade.

Como definido por Silva (2018), a Federação Russa é uma república federal semipresidencialista com um presidente como chefe de Estado e um primeiro-ministro como chefe de governo. Seu Legislativo é bicameral, com o Conselho de Federação, a câmara alta, representando as entidades regionais, e a Duma, a câmara baixa. O Conselho de Federação, ao contrário da Duma, não é eleito diretamente pelo povo. A federação russa tem 83 distritos. Embora ambas as casas colaborem para revisar vetos presidenciais e votar projetos de lei, o Conselho de Federação tem outras funções, como afastar o presidente por impeachment e decidir como as Forças Armadas devem ser usadas fora do território russo – uma situação semelhante à do Brasil.

Yakunin afirma que circunstâncias históricas, estratégicas e políticas contribuíram para a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. A Crimeia fazia parte da Rússia desde que Catarina, a Grande, a conquistou do Império Otomano no século XVIII. Em 1954, Nikita Khrushchev transferiu a península para a Ucrânia soviética. Estrategicamente, a Crimeia é crucial para a Rússia devido à base naval de Sevastopol, essencial para o controle do Mar Negro. Após os protestos de 2013 e 2014 na Ucrânia e a queda do presidente pró-russo Viktor Yanukovich, a Rússia temia uma aproximação da Ucrânia com a OTAN. Em março de 2014, após um referendo contestado internacionalmente, a Rússia anexou a Crimeia, visando proteger seus interesses estratégicos e a população local de etnia russa.

Figura -Mapa da zona-tampão estabelecida pelo Protocolo de Minsk

Fonte: <<https://russiancouncil.ru/minskprotocol?ysclid=lwl4o3dtya639258555>>.

Líderes como Vladimir Putin, Petro Poroshenko, François Hollande e Angela Merkel declararam que respeitam plenamente a soberania da Ucrânia. Comprometem-se a agir para garantir a paz. Apoiam a cooperação trilateral entre a União Europeia, Ucrânia e Rússia, bem como o Pacote de Medidas de Minsk. Alemanha e França ajudarão a reabilitar os sistemas bancários das regiões onde há conflitos. Comprometem-se a cumprir os acordos de Minsk e acordam criar um mecanismo de supervisão semelhante ao da Normandia. Russian Council (2015).

Kadri (2023) afirma que o segundo acordo de cessar-fogo de Minsk foi um grande sucesso para a Rússia. O objetivo de Minsk II é reintegrar o Donbas na Ucrânia de acordo com os padrões da Rússia. Como resultado, Moscou aderirá ao acordo, impondo sua interpretação a Kiev e à Europa. A Rússia pode usar medidas militares para criar incerteza e pressionar a Ucrânia, mantendo suas ações dentro de limites que permitam descrevê-las como batalhas marginais, evitando um grande ataque que comprometeria o acordo. Embora Moscou use Minsk para atingir

seus objetivos, ainda é cedo para dizer que a solução diplomática foi a melhor opção. A Europa deve estar preparada para uma luta diplomática.

Após a anexação da Crimeia, a Rússia apoiou movimentos separatistas visando promover estabilidade na região e continuou a buscar o aumento de sua influência na península, tanto socialmente quanto militarmente, inclusive entre os tártaros da Crimeia. Além disso, intensificou a pressão sobre os tártaros pró-ucranianos da Crimeia, violando seus direitos e efetuando prisões.

Conforme observado por Vladislav (2021), a maioria das detenções ocorreu por motivações políticas, especialmente entre os residentes da península, que são predominantemente turcos tártaros da Crimeia. Adicionalmente, muitos membros da comunidade tártara da Crimeia foram proibidos de entrar na região.

Conforme apontado por Daniel Treisman (2016, p. 47), há três possíveis explicações que podem ter motivado Putin a decidir pela anexação da Crimeia: 1) o receio de que a OTAN estivesse cercado a Rússia e de que, sob o novo governo da Ucrânia, esta pudesse aderir à organização e expulsar a Frota do Mar Negro da Rússia de sua base em Sebastopol, localizada na Crimeia, uma vez que o arrendamento da base pela Rússia havia sido garantido por tratados russo-ucranianos anteriores que durariam até 2040; 2) a possibilidade de que a tomada da Crimeia fosse o primeiro passo de uma estratégia de longo prazo, na qual Putin, de forma neoimperialista, tentaria restaurar as fronteiras russas à época da União Soviética. Além disso, a expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia sempre foi considerada uma séria ameaça por várias administrações russas.

De acordo com Fyodor Lukyanov (2016, p. 34), Putin não esconde sua aspiração de recuperar e consolidar o status de grande potência da Rússia. Ele é uma das vozes proeminentes que afirmam que a anexação da Crimeia foi a resposta da Rússia à expansão da OTAN para o leste. Lukyanov argumenta que, ao se envolver na Ucrânia, a Rússia criou um contexto no qual será improvável que a Ucrânia se torne membro da OTAN ou da UE tão cedo. Ele percebe a tomada da Crimeia como uma maneira extrema de a Rússia enviar um sinal ao Ocidente para que se mantenha fora de sua zona de influência. Além disso, Lukyanov afirma que, ao anexar a Crimeia, Putin também corrigiu o que a maioria dos russos considerava um erro histórico, ou seja, que a Crimeia deveria ser parte da Rússia, em vez da Ucrânia.

Este artigo aborda os motivos que levaram a Rússia a anexar a Crimeia em 2014, explicando o Acordo de Minsk e como sua violação perpetuou o conflito entre Rússia e Ucrânia. A teoria neo-revisionista é relevante para este estudo ao examinar a posição da Rússia como uma potência que desafia elementos da ordem internacional que limitam seu status global. Segundo essa teoria, embora a Rússia seja geralmente conservadora, ela se sente impelida a adotar

abordagens revisionistas devido ao fracasso do Ocidente em reconhecer seu papel legítimo na ordem pós-Guerra Fria. Isso motiva a Rússia a buscar alterações na ordem global para aumentar sua influência, como evidenciado por suas intervenções na Ucrânia e apoio a movimentos separatistas. Essa perspectiva teórica esclarece as motivações da política externa russa e suas interações com atores internacionais como a OTAN, UE e EUA.

ANÁLISE HISTÓRICA E ESTRATÉGICA DA ANEXAÇÃO

De acordo com Qaisrani, Qazi e Abbas (2023), a Rússia e a Ucrânia, ambos os antigos territórios soviéticos, sempre estiveram muito próximos uns dos outros devido aos seus recursos naturais abundantes e à proximidade geográfica. A relação complexa entre a Ucrânia e a Rússia permaneceu intacta após a dissolução da URSS, pois a Ucrânia tem grandes reservas de petróleo, gás e infraestrutura, tornando-se um meio importante de fornecer energia à Europa. Como resultado dessa dependência, a Rússia pode exercer uma influência política significativa sobre a Ucrânia por meio de preços de energia e interrupções no fornecimento. Isso destaca os laços inextricáveis que existem entre os dois países independentes, que existem há décadas.

Em novembro de 2013, a recusa da Ucrânia de assinar um acordo de associação com a UE levou a uma crise política que exigiu a renúncia do presidente e do governo, segundo Sorokin (2024). A agitação começou em Kiev e se propagou para várias áreas. Mas as autoridades da República Autônoma da Crimeia, que fala principalmente russo, não apoiaram a oposição. Em resposta à crise política e às preocupações dos grupos nacionalistas que estavam ganhando poder, o Presidium do Conselho Supremo da Crimeia decidiu em 4 de fevereiro de 2014 iniciar uma investigação sobre o status da península.

Fatores como eventos externos inesperados, a preocupação com a possível perda de Sebastopol e o receio de uma adesão da Ucrânia à OTAN influenciaram a decisão da Rússia de anexar a Crimeia. No entanto, o principal motivador por trás dessa ação estava relacionado à política interna russa. Mesmo diante de dificuldades econômicas, o foco na reestruturação interna fortaleceu a determinação de Putin em manter o apoio da população russa comum.

Segundo Treisman (2016), Putin expressa ceticismo em relação às explicações fornecidas pela mídia sobre por que decidiu anexar a Crimeia, considerando-as insuficientemente claras e convincentes. Embora reconheça alguma verdade tanto na resposta à expansão da OTAN quanto em interpretações imperialistas, Treisman argumenta em seu texto que a OTAN deixou claro que não tinha intenção de admitir a Ucrânia, pelo menos não a curto prazo, devido ao receio de tensionar desnecessariamente as relações com o governo russo. Embora Putin possa ter duvidado

da sinceridade da OTAN, ele não menciona suas preocupações sobre a possível adesão da Ucrânia à OTAN em nenhuma de suas conversas com líderes ocidentais.

Enquanto fatores políticos dificultam os laços econômicos com o Ocidente, a Rússia está ativamente buscando oportunidades em outras regiões, incluindo as exportações russas para países não ocidentais, principalmente de bens cujos preços sofreram uma queda drástica e não se espera que aumentem significativamente no futuro próximo.

As sanções impostas pelo Ocidente complicaram o conceito de "paz indivisível", no qual todos haviam investido desde o fim da Guerra Fria. Portanto, Moscou passou a dar mais atenção às entidades regionais e sub-regionais, como o grupo BRICS, a Organização para Cooperação de Xangai, a União Econômica Eurasiática e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, entre outras estruturas. Das organizações globais, o Conselho de Segurança da ONU e o G20 ainda são considerados úteis.

As entidades geopolíticas devem proteger seus interesses de segurança para sobreviver, segundo Shahi (2022, p. 92), a Rússia foi afetada pela invasão ocidental, principalmente na Europa Oriental. Ações como a guerra da Bósnia (1994-1995), a expansão da OTAN e a guerra na Sérvia (1999) foram exemplos disso. A geografia política do Leste Europeu mudou com a intervenção da OTAN na Bósnia e na Sérvia. A autonomia e a independência de Kosovo foram prejudicadas pela relação da Rússia com a Sérvia. A adesão de Polônia, Hungria e os países bálticos à OTAN piorou a situação da Rússia. A Rússia não poderia permitir que a Geórgia e a Ucrânia se unissem à OTAN, o que resultou em conflitos na Geórgia em 2008 e na crise da Crimeia em 2014.

Segundo Omelicheva (2015), a Rússia enfrenta os Estados Unidos em sua política externa em questões nucleares, expansão da OTAN e intervenção nos assuntos internos de países anteriormente sob domínio soviético. Essas ações dos Estados Unidos representam ameaças à paz e segurança da Rússia. Em resposta, o país russo busca preservar sua posição de poder.¹

Treisman (2016) observa em seu texto que a operação na Crimeia apresentou muitos elementos de improvisação, o que não é típico de um país com um projeto expansionista, conforme a interpretação de Putin como imperialista, considerando a anexação da Crimeia como seu primeiro movimento expansionista. Por sua vez, o Kremlin parecia indeciso em relação às ações a serem tomadas em relação à Crimeia, com uma história de mudanças de abordagem várias vezes

¹ No texto original "From a realist perspective, Russia's foreign policy and confrontations with the U.S. over nuclear non-proliferation, NATO expansion, and U.S. involvement in former Soviet states are due to conflicting interests. Russia perceives these actions as threats to its influence, security, and sovereignty. Therefore, its foreign policy aims to preserve its power and counteract the influence of other strong states."

durante o período de semanas, alternando entre a ideia de tornar a Crimeia uma comunidade mais autônoma dentro da Ucrânia e a anexação da Crimeia como parte do território russo. Por outro lado, Trenin (2016) acredita que as ações planejadas para a anexação da Crimeia devem ter sido concebidas exatamente no momento em que a Ucrânia manifestou interesse em aderir à OTAN.

Sorokin (2024) diz que os residentes da Crimeia pró-russos começaram a protestar em 23 de fevereiro de 2014 para pedir a separação da Crimeia da Ucrânia. Eles fizeram isso porque não gostavam do novo governo ucraniano. Em Sebastopol, um comício elegeu Alexei Chaly como chefe da cidade. Ações semelhantes, incluindo a criação de unidades de autodefesa, foram tomadas em Kerch e outras cidades. Em Simferopol, em 26 de fevereiro, houve uma briga entre apoiadores das novas autoridades ucranianas e residentes pró-russos, causando duas mortes e mais de 30 feridos. Isso interrompeu o trabalho do Conselho Supremo. No dia seguinte, após recuperar o edifício, os deputados destituíram o governo de Anatoly Mogilev e nomearam Sergey Aksyonov, líder do movimento "Unidade Russa", como primeiro-ministro da República Autônoma da Crimeia.

Constantin-Bercean (2016) afirma que o levante pro-russo no Donbass rendeu à Rússia alguns ganhos. Primeiro, foram criadas duas repúblicas separatistas apoiadoras da Rússia: a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Historicamente, a Rússia conseguiu controlar as políticas internas e externas dos ex-estados da União Soviética usando sua influência sobre as autoridades separatistas da Transnístria, Abecásia, Ossétia do Sul e até mesmo Nagorno-Karabakh. Devido a conflitos territoriais não resolvidos, a Rússia impediu que alguns países da antiga União Soviética ingressassem na OTAN e na UE. O mesmo aconteceu na Ucrânia.

Conforme Gaber (2018), Moscou tem buscado acesso aos mares de águas quentes há anos, e com a anexação da região da Crimeia, esse objetivo foi alcançado. Isso aumenta ainda mais sua determinação em manter o controle sobre os remanescentes do Estreito do Mar Negro, fortalecendo sua postura geopolítica e permitindo o controle das rotas de energia e transporte que atravessam essa região.

Figura 1 - Mar Negro

Fonte: <<https://blogs.bu.edu/guidedhistory/historians-craft/alexander-babcock/>>.

Sorokin (2024) afirma que a lei federal de 17 de dezembro de 2001, que permite a anexação de novos territórios por acordos internacionais, serviu como base para a anexação da Crimeia pela Rússia. O Tratado de Admissão da Crimeia e Sebastopol à Rússia foi assinado por Vladimir Putin, Sergey Aksyonov, Vladimir Konstantinov e Alexey Chaly em 18 de março de 2014. Em 1o de abril de 2014, a República da Crimeia tornou-se uma nação independente. Em 20 de março, a lei de adoção foi aprovada pela Duma, que foi posteriormente aprovada pelo Conselho da Federação em 21 de março. Putin também aprovou o acordo, estabelecendo assim o Distrito Federal da Crimeia. Após um referendo e declarações de independência, a Crimeia e Sebastopol se tornaram partes da Rússia.

Andrei Tsygankov (2013), em seu texto, argumenta que a Rússia continua a ser uma potência conservadora e adepta do status quo, em vez de uma potência imperialista que busca conquistar seus vizinhos para recuperar todos os territórios da era soviética. Ele sugere que a pressão sobre a Rússia para adotar alguns elementos do revisionismo foi resultado de uma falha do Ocidente em reconhecer o papel legítimo da Rússia na ordem internacional pós-Guerra Fria. Tsygankov, portanto, caracteriza a Rússia como uma potência neo-revisionista, no sentido de que busca mudar aspectos da ordem internacional que impedem seu aumento de status dentro desse sistema.

Segundo o Mid.ru (2023), a Rússia defende um sistema internacional multipolar que abrange a soberania igualitária dos estados e a cooperação para benefícios mútuos. Além disso, a Rússia combate a hegemonia e promove a liderança responsável. Busca acabar com os vestígios

de domínio de países hostis, fortalecendo organizações regionais e a ONU como coordenadora central. O objetivo é preservar os princípios espirituais e morais universais, combater os preconceitos religiosos e promover o diálogo construtivo entre diferentes culturas e civilizações. Ao preservar a identidade cultural e promover oportunidades iguais para todos os estados, independentemente de sua localização geográfica ou capacidade política e econômica, essas medidas visam garantir segurança e crescimento sustentável.

Tabela - quadro da Rússia pelo Atlantic Council

Issue	Frames	
	Characterization & metaphors	Historical parallels
Hybrid war	"Global in scale and diverse in form"	"Continuation of the old Cold War"
Actions in Ukraine	"Cocktail of unmarked troops, local proxies, and blanket disinformation"	Nazi annexation of Czechoslovakia in 1938
Political activities	Exploiting "societal weakness"; "Attacking sensitive government systems"	Cold War
Energy policy	"Weaponized" for "dividing and conquering Europe"	Cold War
Memory politics	A "clever play" to distract the West and provide the "antidote to the monstrous crimes of Stalin"	Stalin's Soviet Union
Russia's motives	Reviving an "autocratic empire"; Undermining global order by exploiting "vulnerabilities in states, public institutions, and international organizations"	Cold War
Western response	"Lacking global resolve" "The only way to stop this HW is to win it"	Munich Agreement with Hitler

Fonte: <es of Russia, <https://www.atlanticcouncil.org>>

Mendras (2015) afirma que a política externa de Putin é principalmente imperialista, e suas ações visam fortalecer e manter a força do seu regime interno. Ele continua a persuadir as pessoas de que o país sempre está sob ameaça de inimigos estrangeiros. A Rússia está insatisfeita com a maneira como o poder é dividido na arena internacional porque a maioria está nas mãos do Ocidente. A Rússia se esforça para preservar sua soberania, defender suas opiniões e consolidar seu status de grande potência, embora não tente mudar o sistema como um todo. Isso define a natureza, concepção e execução da política externa da Rússia como autoritária em vez de imperial. O processo decisório é obscuro e irresponsável, e um pequeno grupo de líderes está usando intimidação e força bruta para desestabilizar nações estrangeiras. Eles tentam justificar essas ações

manipulando a mídia e a opinião pública doméstica, evitando qualquer responsabilidade por eventuais erros.

Em meio a essas crises, a Rússia tem desenvolvido suas relações comerciais com países como a Turquia como parte de sua estratégia de expansão comercial com seus países vizinhos ocidentais. Essa abordagem representa uma nova maneira de conduzir a política externa. A energia tem sido a área mais influente na construção dessa parceria ao longo das décadas, com o gás e o petróleo desempenhando um papel crucial nas relações bilaterais entre os dois países.

Gaber (2018) observa em seu texto que a crescente presença militar e influência política da Rússia em várias regiões do mundo oferece oportunidades para desafiar o Ocidente de várias maneiras. Além disso, beneficia o país nas negociações com líderes globais, o que o torna um estado expansionista com mais reivindicações territoriais. Isso sem dúvida demonstra que a Rússia está buscando reformular a ordem mundial pós-Guerra Fria, introduzindo mais caos, instabilidade e incerteza por meio de interferência nas eleições de outros países, campanhas extensivas de propaganda, uso de exércitos de trolls, apoio a regimes parias, financiamento de partidos políticos de extrema-direita e extrema-esquerda, apoio a movimentos separatistas e alimentação de conflitos na Europa e em outras regiões.

Treisman (2016) argumenta que o principal motivador por trás da decisão de Putin de anexar a Crimeia foi o temor de que, após a destituição do presidente ucraniano pró-russo Yanukovich, o novo governo da Ucrânia pudesse expulsar a frota russa do Mar Negro da base em Sebastopol, na Crimeia. A nova postura de política externa de Putin reflete a de um líder que reage de forma impulsiva aos acontecimentos no cenário internacional que possam representar uma ameaça para ele e para os interesses de seu país.

CONSEQUÊNCIAS DA ANEXAÇÃO PARA A RÚSSIA E A UCRÂNIA

Conforme relatado pela PBS (2014), a anexação da Crimeia, o envio de tropas e armamento para o leste da Ucrânia e a repressão implacável interna mostram que o presidente Vladimir Putin está se afastando da via democrática. Kozyrev argumenta que os russos são europeus com afinidades com o continente e compartilham a mesma religião, cultura e tradições democráticas do Ocidente.

Em 2016, a OTAN anunciou o desdobramento de 4.000 soldados na Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, alegando precaução contra agressão. No entanto, essa ação é vista como

provocativa por Putin, aumentando as tensões e dificultando a cooperação, especialmente porque Putin nunca invadiu os países bálticos

A anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas da Ucrânia podem torpedear os planos da Rússia para construir a União Eurasiana. Embora a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Armênia tenham formalmente se juntado à União Econômica da Eurásia, eles provavelmente sabotarão qualquer plano para aprofundar sua integração, a fim de não fortalecer a Rússia como líder regional. (Sergunin, 2015. p39)²

O ano de 2014 marcou o fim de uma era preocupante para a Europa e o mundo ocidental, quando Vladimir Putin tomou uma medida considerada impensável: a iniciação de uma campanha militar de expansão contra a Ucrânia. Em questão de semanas, a Rússia anexou a Crimeia, uma região de grande importância estratégica, e instigou um conflito armado no leste da Ucrânia. Enquanto o Ocidente tenta conter a agressão russa à Ucrânia, a Rússia continua a perseguir suas intenções expansionistas e a utilizar táticas enganosas. Por outro lado, o Kremlin argumenta que os acordos de Minsk são fundamentais e adverte que a falta de reconhecimento do Ocidente quanto ao perigo que representam pode levar à divisão da Ucrânia, resultando em um país menor e mais fraco.

Como afirmado por Olszański, Sarna e Wierzbowska-Miazga (2014), as consequências macroeconômicas da perda da Crimeia na Ucrânia foram limitadas e afetaram apenas alguns setores, representando 3,6% do PIB em 2013. A aquisição de empresas ucranianas, particularmente a empresa de energia Chornomornaftohaz, foi cara. Em 2013, a Chornomornaftohaz, uma das três empresas de mineração estatais da NAK Naftogaz Ukraina, aumentou sua produção de gás para 1,65 bcm, atendendo quase totalmente à demanda da Crimeia. Embora a diminuição desta produção de gás não tenha um impacto significativo no balanço de gás da Ucrânia, os investimentos recentes na empresa representam uma perda significativa. A zona econômica exclusiva da Ucrânia no Mar Negro e Mar de Azov está diminuindo, o que impede projetos de extração de hidrocarbonetos com ENI, EdF e Shell.

A situação na Crimeia, particularmente em relação aos esforços para integrar a Ucrânia à OTAN, o que poderia desencadear uma guerra na Europa, afeta a relação entre a Rússia e o Ocidente. O futuro da OTAN, a segurança do continente e o papel dos EUA na busca de resultados de segurança estão todos em risco. O Ocidente tem fornecido armas à Ucrânia para protegê-la de possíveis ameaças, como um ataque russo. Líderes autoritários como Putin podem ver isso como uma fraqueza percebida, o que leva à perda de controle político e à menor capacidade de controlar

² No texto original “The annexation of Crimea and support for the separatists in eastern Ukraine may torpedo Russia’s plans to build the Eurasian Union. Even though Belarus, Kazakhstan and Armenia formally joined the Eurasian Economic Union, they will likely sabotage any plans to deepen its integration in order not to strengthen Russia’s Role as a regional leader.”

os eventos. Putin está enfrentando decisões complicadas, mas não pode se dar ao luxo de recuar sem correr o risco de incorrer em despesas significativas.

Figura 2 - Presença militar russa perto da fronteira ucraniana

Fonte: < <https://www.cbsnews.com/video/ukrainian-troops-on-standby-russia-builds-military-presence-on-border/#x>>

Conforme observado por Kimmage (2021), a Rússia não parece disposta a abrir mão do controle do Kremlin facilmente, e isso vem com um custo, já que o governo russo está enviando soldados para a região com o objetivo de manter o território sob seu controle.

As autoridades americanas advertiram Moscou sobre a possibilidade de cometer um "grave erro" durante o aumento de tropas, informando seus aliados sobre os movimentos russos e sugerindo uma operação militar, segundo Barnes (Nov 2021).

A anexação de Crimeia rende dinheiro à Rússia. Allowing Russia to modernize it freely, it ends Ukraine's annual \$97 million payment for hosting the Black Sea Fleet. Em Crimeia, Russia adquire a estrutura militar ucraniana, os portos e as embarcações. O controle de Crimeia economiza dinheiro para a Rússia a cada ano, economizando aproximadamente \$15 milhões. Além disso, a estrutura e a propriedade estatal da região que pertencem à Ucrânia serão herdadas por Rússia e Crimeia, o que oferece mais benefícios econômicos. Olszański, Sarna e Wierzbowska-Miazga (2014)

Segundo The China Post (2021), a Rússia está respondendo às ameaças em aumento ao ultrapassar as chamadas "linhas vermelhas" através do desenvolvimento de novas armas hipersônicas, o que implica a necessidade de criar contramedidas para lidar com aqueles que representam uma ameaça à segurança russa.

Segundo Chance, Hodge, Lister, Smith-Spark e Kottasová (2022), a Rússia lançou um ataque militar sem precedentes contra a Ucrânia por terra, ar e mar, deixando dezenas de mortos e levando

líderes ocidentais a condenar Moscou e prometer união com Kyiv. Ministros ucranianos afirmaram que o Kremlin iniciou uma "invasão em grande escala" do país, com o combate sendo um dos piores enfrentados pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial e os conflitos nos Bálcãs na década de 1990. Ataques e explosões foram relatados em toda a Ucrânia, incluindo a capital, Kyiv, onde sirenes de alerta tocaram. As forças russas parecem estar cercado a cidade e prontas para invadir, segundo o vice-ministro do Interior da Ucrânia. Zelensky afirmou que grupos de sabotagem inimiga haviam entrado em Kyiv e que ele era o alvo número um, enquanto sua família era o segundo alvo, indicando uma tentativa de derrubar o governo ucraniano e instalar um pró-Rússia.

CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS E HUMANITÁRIAS DA SEGUNDA FASE DA GUERRA RUSSO-UCRANIANA: SANÇÕES, RETALIAÇÕES E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA

Como afirmado por Shah (2022, p. 93), as relações de Moscou com a Ucrânia têm sido complicadas desde o fim da União Soviética em 1991. Nos últimos trinta anos, a Ucrânia tem fortalecido seus laços com a OTAN e a UE, mas ainda está tentando equilibrar suas relações externas e resolver seus conflitos internos. No oeste da Ucrânia, as pessoas gostam de mais integração com a Europa, mas os russos do leste, que falam e são principalmente russos, preferem laços mais estreitos com a Rússia.

As ações russas na Ucrânia provocaram uma série de sanções por parte das empresas ocidentais, conforme detalhado por Shah e Gedmakar (2022). Os países do Ocidente implementaram uma variedade de medidas punitivas contra a Rússia, incluindo a exclusão de várias instituições do sistema internacional de pagamentos SWIFT. Além disso, várias empresas importantes interromperam suas operações na Rússia em resposta às ações agressivas do país. A Apple interrompeu todas as vendas de seus produtos em seu site russo, impedindo os consumidores russos de adquirir produtos da marca. Da mesma forma, a Ford encerrou suas operações na Rússia, enquanto a Volkswagen paralisou a produção de veículos no país e suspendeu as exportações para o mercado russo, afetando as instalações de fabricação em Kaluga e Nizhny Novgorod. Adicionalmente, a Boeing e a Airbus suspenderam os serviços de peças de reposição, manutenção e suporte técnico para as companhias aéreas russas, e o Facebook bloqueou o acesso ao site de notícias russo Sputnik. Essas ações refletem uma resposta abrangente do setor privado ao conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, demonstrando o impacto significativo das sanções econômicas sobre a Rússia.

Em seu texto, os autores Qaisrani, Qazi, e Abbas (2023), observam que tanto a Rússia quanto a Ucrânia contribuem com quase 30% do comércio global de trigo e 12% das calorias globais. No entanto, as exportações de alimentos como cevada, milho e uma grande quantidade de fertilizantes foram congeladas devido ao conflito, deixando-os na Rússia e na Bielorrússia. Isso resultou em um aumento vertiginoso nos preços dos alimentos essenciais, o que teve um impacto nos agricultores em todo o mundo. Como a maioria das importações de alimentos dos países africanos vinha da Ucrânia e Rússia, a escassez de grãos e o aumento dos preços tornam difícil para essas nações atender às suas necessidades alimentares.

De acordo com as e-estatísticas do CONSILIUM (2023), as previsões indicam que a economia russa deverá continuar se contraindo. As projeções apontam que o PIB da Rússia poderá diminuir 2,5% no cenário mais pessimista da OCDE, ou 0,2% de acordo com o Banco Mundial. No entanto, o FMI estima um crescimento de 0,7% em 2023. A figura 3 ilustra a evolução do PIB da Rússia entre 2018 e 2023, mostrando que as sanções estão enfraquecendo a capacidade financeira russa para manter a guerra, com foco nos setores da elite política, militar e econômica envolvidos na invasão.

Figura 3 - Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia ao longo do período de 2018 a 2023.

PIB da Rússia – evolução entre 2018 e 2023

(base de 100 em 2018)

Fonte: <<https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>>.

Conforme o texto de Laçiner (2023), foi constatado que o presidente Vladimir Putin adotou uma abordagem extremamente rápida e agressiva ao enviar tropas e armamento para a Ucrânia, sem uma preparação adequada prévia ou consideração pela opinião pública internacional. Essa medida foi interpretada por alguns como uma tentativa de invadir ou mesmo destruir a soberania de um país vizinho. Embora Putin e seus colaboradores possam justificar tais ações com base em motivos legítimos e legais, é relevante salientar que existem diversas perspectivas sobre o conflito, as quais vão além das narrativas ocidentais.

Segundo notícia do site Oneindia, datada de 24 de fevereiro, as tropas russas iniciaram seu ataque à Ucrânia, mesmo com a condenação e as sanções internacionais. O presidente Vladimir Putin alertou outros países sobre possíveis "consequências nunca antes vistas" caso tentassem interferir. Grandes explosões foram ouvidas em Kiev, Kharkiv e Odesa, enquanto líderes mundiais expressaram preocupação com o início da invasão russa, que poderia resultar em grandes perdas e na derrubada do governo democraticamente eleito da Ucrânia (Oneindia, 2022).

Os autores Qaisrani, Qazi, e Abbasa (2023) também relatam que a tensão entre a Ucrânia e a Rússia aumentou em Donbas, onde os ucranianos retaliaram com uma operação de contraofensiva para proteger Kharkiv, enquanto Mariupol finalmente se rendeu após três meses de resistência, causando muita devastação. A batalha na usina de aço Azovstal foi comparável à crueldade da Batalha de Stalingrado, resultando em mais de 20.000 mortes e danos a mais de 90% da infraestrutura. A Rússia encontrou desafios tanto logísticos quanto táticos, incluindo o desafio de lidar com a ofensiva ucraniana e fazer um cálculo preciso de quantidade de soldados e armamento necessários. As estradas controladas pela Ucrânia dificultaram a logística russa, mas a habilidade dos ucranianos em lançar ataques defensivos dificultou a superioridade aérea da Rússia.

Em sua publicação no site SAGE (2024), Barroso afirma que a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro prejudicou as previsões. A pressão de preços afetará a rentabilidade da indústria energética.

Isso demonstra que além de causar crises de segurança, a guerra também causa instabilidade na economia e no mercado de commodities. O rápido desenvolvimento de fontes de energia renováveis é uma das consequências mais devastadoras da guerra. O gás natural, o petróleo e outras fontes de energia fóssil provavelmente continuarão a aumentar seus preços. Isso pode resultar em novas soluções e acelerar a execução de vários planos europeus para reduzir as emissões de carbono.

Segundo Tortladze (2023), a Rússia encontrou uma maneira de sobreviver às sanções ao se dedicar à venda de commodities como gasolina, carvão e petróleo, além de colaborar com a OPEP para exportar seu petróleo. Essas ações permitiram que a Rússia continuasse negociando

com outros países, como a China, durante o conflito, o que teve um papel fundamental na preservação de sua economia. A China, por sua vez, tornou-se um dos principais fabricantes mundiais de eletrônicos, drones e peças de automóveis, estabelecendo-se como um parceiro econômico vital para a Rússia.

A figura 4 destaca o Gasoduto da Sibéria, que se estende da Rússia à China. Este gasoduto foi estabelecido como parte de um acordo entre os dois países. Ele transporta gás natural da Sibéria para a China, fornecendo uma fonte importante de energia para a região, especialmente para áreas como Xangai, contribuindo para suas necessidades energéticas e impulsionando o desenvolvimento econômico.

Figura 4 - Gasoduto de poder da Sibéria, a parte chinesa da infraestrutura

Fonte: <<https://www.deperu.com/noticias/putin-y-xi-inauguran-el-primer-gasoducto-que-unira-rusia-y-china-98945.html>>.

Segundo o re-lato da UOL (2023), após uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, em Moscou, Vladimir Putin anunciou um acordo entre a China e a Rússia para a construção do grande gasoduto Força da Sibéria 2. No Kremlin, Putin afirmou que todos os detalhes do acordo

foram finalizados, explicando que, quando o gasoduto estiver em operação, terá capacidade para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás para o continente asiático.

Segundo o texto de Joseph (2022), em 2014, a Rússia começou a desenvolver seus próprios sistemas financeiros como alternativa ao SWIFT, incluindo o Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS) e o sistema de pagamento com cartões MIR Pay, lançado em 2015. Essa medida foi uma resposta após os EUA ameaçarem desconectar a Rússia do SWIFT e da suspensão dos cartões Visa e Mastercard após o referendo na Crimeia no mesmo ano. O SPFS permite que a Rússia mantenha transações financeiras com parceiros internacionais mesmo sem acesso ao SWIFT, reduzindo riscos geopolíticos e evitando o isolamento econômico. Seu funcionamento é semelhante ao do SWIFT, o que tranquiliza os usuários preocupados com possíveis mudanças.

A figura 5 mostra que os prédios residenciais em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, estão sendo destruídos, onde o estrago causado pelos ataques russos parece ser muito grave.

Figura 5 - Prédios danificados em Kharkiv após bombardeio

Fonte: <https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-23-22#h_89ea8adc6c5dda8282dda339d6d9e3ff>.

De acordo com o site de notícias OPOVO (2024), a guerra entre Rússia e Ucrânia teve consequências devastadoras. Cidades foram bombardeadas, milhões de refugiados fugiram e bilhões de dólares em apoio militar foram disponibilizados, além de sanções. Apesar dos esforços do Exército ucraniano, grandes áreas permanecem sob controle russo, como evidenciado pela retomada de Soledar pelas forças russas. A crise de refugiados é alarmante, com milhões

buscando abrigo na Europa e dentro da Ucrânia, além de muitos migrando para a Rússia. Isso agravou a situação humanitária e econômica precária na região, com uma grande parte da população dependendo de assistência para sobreviver.

Kurbatov (2024) diz que após a Guerra Civil, o porto de Odessa foi paralisado e os laços comerciais com os bolcheviques foram cortados, o que resultou em cinco anos de dificuldades. A cidade se recuperou gradualmente e se tornou o principal porto marítimo da URSS. Atualmente, o ex-deputado da Câmara Municipal de Odessa Alexander Vasiliev enfatiza que esta experiência é relevante. Em uma entrevista ao *Ukraina.ru*, ele disse que, embora as Forças Armadas dos EUA tenham feito previsões desanimadoras sobre a situação na Ucrânia, incluindo o avanço das tropas russas em áreas como Donetsk e Kharkov, ainda não há certeza sobre o desfecho do conflito. Ao mesmo tempo, Odessa enfrenta problemas como mobilizações violentas e pressão para o conflito militar, embora a revitalização da infraestrutura portuária seja fundamental para o crescimento econômico da cidade, ela requer planejamento prévio e consideração geopolítica.

Na tradução do texto de Brennan para o jornal *NEWSWEEK* (2024), o presidente da Ucrânia Zelensky concedeu a declaração. O líder do estado estava preocupado com a situação. Segundo ele, a ameaça no momento não só chega à Ucrânia, mas também ao Cazaquistão, aos Estados Bálticos, à Polônia e, em última análise, à Alemanha, pelo menos ao seu lado oeste. Zelensky apontou a possibilidade de se espalhar para a Europa qualquer agressão patrocinada pelo exército de Putin. Além disso, ele sublinhou que é a essência dos cidadãos e soldados americanos proteger a Europa – eles são da OTAN.

Segundo a perspectiva dos autores Qaisrani, Qazi e Abbas (2023), a União Europeia classificou a invasão russa da Ucrânia como uma "agressão militar injustificada". Além disso, criticou a tentativa da Rússia de reconhecer controle não-governamental em Donetsk e Luhansk, bem como o apoio da Bielorrússia ao governo russo. O Conselho Europeu e o Conselho da UE monitoram regularmente os conflitos e enfatizam a resolução pacífica por meio de negociação. Os líderes da União Europeia exigem um cessar-fogo imediato, a retirada das tropas russas e o respeito à soberania da Ucrânia. A União Europeia elogia os esforços da Ucrânia, impõe sanções à Rússia e fornece apoio humanitário. A UE também considera a Ucrânia uma parte da Europa e se compromete a receber refugiados com o apoio da ONU e do G7.

O historiador-matemático Grigory Kvasha prevê que a Rússia assumirá um papel dominante no mundo em um novo ciclo imperial até 2025, baseado em ciclos de 36 anos desde 1881, segundo publicação de Alfimov (2023). Ele fez previsões precisas de conflitos anteriores, como a Guerra Russo-Japonesa e o Afeganistão. Ele espera um período de incerteza para 2024, que pode incluir uma pausa na guerra com a Ucrânia. Posteriormente, Kvasha afirma que a Rússia

liderará o mundo sem guerras e sem leis impostas, enfatizando sua resistência aos Estados Unidos e sua história de salvar outras nações em vez de armar. Além disso, ele prevê que a economia russa passará por ciclos e entrará em um novo período de crescimento global após 2025. Isso terá um impacto na sustentabilidade e na diversificação econômica de outras nações.

Por mais distorcido que tenha sido o Ocidente, isso é considerado uma forma de “enganação” na Rússia. Em outras palavras, as tensões entre a OTAN e a Rússia aumentaram devido ao medo, pela OTAN, de uma zona de guerra ampliada e uma “ameaça” russa percebida, uma vez que o Kremlin sente ameaçado que as fronteiras da OTAN se expandem, com a agência de notícias da REUTERS (2024) relata Putin repetidamente reclamando que a Rússia foi enganada pelo Ocidente depois da guerra fria. Isto porque, apesar da dissolução da aliança de Moscou, o Pacto de Varsóvia, a OTAN se expandiu para o leste, devido a membros dos PEC e dos três Estados Bálticos que antes foram parte da antiga União Soviética.

A conclusão da guerra na Ucrânia permanece incerto: será que terminará rapidamente, se agravará ou entrará em uma nova fase global? Em seu estudo, Krasilnikov (2024) aborda esse assunto ao mencionar as previsões desanimadoras das Forças Armadas dos EUA, que relatam o avanço das tropas russas em várias frentes, como Donetsk e Kharkov. A Diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Avril Hines, destaca o avanço crescente da Rússia no campo de batalha, sugerindo possíveis avanços táticos. Ainda assim, é impossível prever como o conflito terminará. Vladimir Putin começou uma operação para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, iniciada em resposta aos apelos de Lugansk e Donetsk. O DPR diz que Berdychi está totalmente sob controle das tropas russas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, discutiu a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia em caso de avanço das forças russas, segundo o jornal NEWS.ru (2024). Ele afirmou que a vitória da Rússia na Ucrânia colocaria em risco a segurança da Europa. Apesar do primeiro apoio à abordagem de Paris, as declarações de Macron receberam críticas, com a Rússia ironizando sua posição inflexível. Analistas duvidam da eficácia da ajuda militar francesa à Ucrânia e alertam para possíveis reações russas. Além disso, há conversas sobre a criação de uma "coalizão kamikaze" liderada por países da OTAN, mas alguns, como a Turquia e a Alemanha, hesitam devido a questões geopolíticas. O envolvimento direto da OTAN poderia ter um impacto devastador na Rússia.

CONCLUSÕES

A política externa russa, notadamente em relação à anexação da Crimeia e às operações na Ucrânia, reflete uma postura agressiva, impulsionada por uma gama de fatores internos e externos. Embora existam interpretações divergentes sobre as motivações subjacentes a essas ações, desde preocupações sobre o controle da base naval de Sebastopol até a busca por influência geopolítica

e o reforço do apoio interno, é evidente que a Rússia busca consolidar sua posição como uma potência regional e global, apesar das críticas e sanções internacionais. Tais ações têm implicações significativas no cenário mundial, criando tensões com as nações ocidentais e provocando uma reconfiguração das relações geopolíticas globais.

A anexação da Crimeia desencadeou movimentos separatistas no leste da Ucrânia, não reconhecidos internacionalmente, enquanto a intervenção russa na guerra civil da Síria, ao lado do presidente Bashar al-Assad, fortaleceu a influência global de Putin. Além disso, a Rússia tem se envolvido ativamente em assuntos políticos de outras nações, como Venezuela, Irã e Afeganistão, e recentemente enviou tropas para o Cazaquistão para conter confrontos entre a polícia e manifestantes. Essas ações ilustram a estratégia russa de ampliar sua presença global e proteger seus interesses estratégicos.

Embora possua uma economia menor que a da Austrália, a Rússia, com sua vasta experiência no jogo geopolítico, mantém uma posição proeminente no cenário internacional. Sua ação mais marcante no século XXI foi a anexação da Crimeia, e uma parte considerável de sua economia está associada ao setor petrolífero, que contribui substancialmente para o PIB do país.

A Rússia tem fortalecido sua parceria com a China, participando de exercícios militares conjuntos e colaborando em programas espaciais, além de potencialmente cooperar em sistemas de defesa antimísseis. Essa aliança estratégica é vista como uma fonte estável de recursos e uma base para fortalecer sua posição política e militar, permitindo uma colaboração mais eficaz na contenção dos Estados Unidos.

A disputa pela Crimeia resultou em sanções da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Rússia, levando à sua suspensão do G8 e gerando tensões fronteiriças com a possibilidade de uma invasão russa à Ucrânia. Os EUA apoiam a Ucrânia como membro da OTAN, enquanto Putin acusa o Ocidente e alerta sobre as ameaças da OTAN. Essa escalada reflete impasses anteriores, como no Afeganistão, com impactos humanos e econômicos. O impasse persiste, destacando a complexidade das relações geopolíticas entre a Rússia e o Ocidente, com potenciais consequências globais.

A política externa de Putin, especialmente em relação à Ucrânia e à sua relutância em reconhecer sua independência, juntamente com as ameaças de guerra nuclear, evidenciam claramente o isolamento da Rússia na arena política internacional. O aumento do número de países impondo sanções à Rússia está agravando sua já frágil situação econômica. Putin, em suas estratégias, adota uma postura conservadora e nacionalista, buscando criar situações que confrontem a União Europeia e a Europa com escolhas políticas complexas diante de crises nas relações com o Ocidente. Torna-se evidente que as ações russas na Ucrânia desencadearam uma série de reações da comunidade internacional e do setor privado. A economia russa foi severamente afetada pelas sanções econômicas impostas pelos países ocidentais, resultando em uma queda do PIB em vários

setores. Além disso, a escalada do conflito e as operações militares na região causaram danos irreparáveis à população civil, resultando em uma crise econômica e humanitária sem precedentes.

A duração prolongada e imprevisível da guerra entre a Rússia e a Ucrânia superou as expectativas de ambos os lados. A princípio, o conflito tinha como objetivo uma campanha militar rápida contra a Rússia, mas depois se transformou em uma batalha constante, com a OTAN enfrentando problemas e sendo obrigada a corrigir suas deficiências de armamento. A situação política permanece estável, pois a Ucrânia não pode negociar diretamente com a Rússia e depende fortemente do apoio ocidental. Ao mesmo tempo, a abordagem de Zelensky de implementar uma contra-ofensiva contínua resultou em perdas substanciais, mas não em ganhos significativos. Devido à perspectiva de uma guerra prolongada, ambos os lados enfrentam dificuldades financeiras e logísticas crescentes. Por outro lado, a possibilidade de ataques com drones e mísseis sugere um conflito prolongado e perigoso.

O conflito entre Rússia e Ucrânia acarretou sérias consequências negativas. Provocou uma crise humanitária grave, deslocando milhões de pessoas e causando muito sofrimento. Além disso, resultou em perdas significativas de vidas, tanto civis quanto militares, e desestabilizou a atividade econômica em ambos os países, levando ao desemprego e a dificuldades financeiras. Politicamente, a guerra gerou instabilidade, tensões diplomáticas e sanções, intensificando as fricções entre a Rússia e as nações ocidentais. Os danos ambientais representam riscos de longo prazo para a saúde pública e o meio ambiente. No geral, o conflito teve impactos negativos profundos e abrangentes na região e em sua população.

A guerra, que já dura mais do que o esperado, coloca pressões crescentes nos recursos e nas estratégias dos combatentes. A Ucrânia está fazendo uma demanda muito maior de armas e munições do que a OTAN pode atender. Ao mesmo tempo, a Rússia enfrenta o desafio de manter sua operação militar e destruir a capacidade de resistência da Ucrânia. A possibilidade de ataques aéreos e de drones indica que as táticas de guerra devem mudar, enquanto ambos os lados se preparam para uma batalha longa e difícil. É difícil dizer como terminará a guerra enquanto ela continua, mas fica claro que tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão em uma situação em que uma resolução rápida parece cada vez menos provável, com consequências potencialmente extensas para a região e fora dela.

É importante destacar que, se o conflito entre Rússia e Ucrânia persistir nos próximos anos, isso pode resultar em instabilidade regional, deslocamentos humanos, danos econômicos, crescentes tensões internacionais, risco de escalada do conflito, danos ambientais duradouros e uma reconfiguração das alianças geopolíticas. É fundamental buscar soluções diplomáticas para mitigar essas consequências e promover a paz e a cooperação na região, com o objetivo de reduzir o sofrimento humano e fomentar a estabilidade regional e mundial.

REFERÊNCIAS

ALFIMOV Valentin. **Политический прогноз: В 2024 году украинские войска пойдут штурмом на Киев.** Disponível em: <<https://www.kp.ru/daily/27589/4861214/>>. Acesso em: 02, Maio 2024

BBC. **Para Putin, o fim da URSS foi catástrofe geopolítica.** 2005. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2005/04/050425_putinro>. Acesso em 18, Novembro 2023

BANRES. **Joe: Prepare for Russian invasion of Ukraine, US warns European allies. Telegraph, Inglaterra.** Disponível: <https://uk.yahoo.com/news/prepare-russian-invasion-ukraine-us-192959950.html> Acesso em: 13, Março 2024

BRENNAN, David. **US, NATO Preparing for 'All Contingencies' Amid Russia War Threat.** Disponível em: <<https://www.newsweek.com/us-nato-preparing-russia-war-threat-ukraine-1885983>>. Acesso em: 20, Abril 2024

BARROSO, Maria Ana. **O impacto da guerra no setor energético: quais os desafios para este setor?** Disponível em: <<https://www.sage.com/pt-pt/blog/o-impacto-da-guerra-no-setor-energetico-quais-os-desafios-para-este-setor/>>. Acesso em: 06, Julho 2023

Chance, Matthew; Hodge, Nathan; Lister, Tim; Smith-Spark, Laura e Kottasová, Ivana. **Peace in Europe 'shattered' as Russia invades Ukraine.** Disponível em: <<https://edition.cnn.com/2022/02/24/europe/ukraine-russia-invasion-thursday-intl/index.html>>. Acesso em: 28, maio 2024

CONSILIUM. **Impacto das sanções na economia da Rússia.** Disponível em: <<https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>>. Acesso em:

CONSTANTIN-BERCEAN, Ioana. **UKRAINE: RUSSIA'S NEW ART OF WAR.** Ispri. Disponível em: <https://www.academia.edu/30629626/UKRAINE_RUSSIAS_NEW_ART_OF_WAR?email_work_card=view-paper>. Acesso em: 10, Setembro 2023

DOLGANOVA, Ekaterina. **«Тактические прорывы»: американская разведка признала прогресс России в ходе СВО.** (2024, May 2). Disponível em: <<https://www.5-tv.ru/news/479751/takticeskie-proryvy-amerikanskaa-razvedka-priznala-progress-rossii-vhode-svo/?ysclid=lvplr5c3t0310163676>>. Acesso em: 02, Maio 2024

Embassy of the Russian Federation in the Republic of Ghana. General information about Russia. Disponível em: <https://ghana.mid.ru/en/about_russia/general_information_about_russia/>. Acesso em : 24, maio 2024

Gaber, Yevgeniya. **Security Triangle in the Black Sea.** https://www.academia.edu/38469416/Security_Triangle_in_the_Black_Sea_Region_US_Turkey_Russia_Panorama_2017_2018_Gaber_pdf>. Acesso: <https://www.express.co.uk/news/world/1539313/Russia-war-fears-Vladimir-Putin-latest-Ukraine-world-war-3-news-radioactive-nuclear-alert>

KIMMAGE, Michael. **Russia Won't Let Ukraine Go Without a Fight.** Disponível em: <<https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2021-11-22/russia-wont-let-ukraine-go-without-fight>>. Acesso em: 19, Nov 2023

KURBATOV, Cirilo. **Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет.** (2024, Maio 2). Украина.Ру. Disponível em: <<https://ukraina.ru/20240502/1054855622.html?ysclid=lvpmu3jk4m452200888>>. Acesso: 02, Maio 2024

LACINAR, Sedat. **Russia - Ukraine War: Was It Inevitable?**. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/369594892_Russia_-_Ukraine_War_Was_It_Inevitable?channel=doi&linkId=6423f19ca1b72772e4351df4&showFulltext=true. Acesso em: 03, Fev 2024

Liik, Kadri. (2023). **The diplomatic battle for Ukraine.** ECFR. Disponível em: <https://ecfr.eu/article/commentary_the_diplomatic_battle_for_ukraine3009/>. Acesso em: 27, maio 2024

MENDRAS, Mary. **The Rising Cost of Russia's Authoritarian Foreign Policy.** Disponível: <https://sci-hub.st/10.1057/9781137468888_6>. Acesso: 01, Abril 2024

The ministry of foreign affairs of the Russian federation. **The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation.** 2023. Disponível em: <https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/>. Acesso em: 24, maio 2024

NOTÍCIAS UOL. Putin anuncia acordo sino-russo para gasoduto Força da Sibéria 2. Disponível em <<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2023/03/21/putin-anuncia-acordo-sino-russo-para-gasoduto-forca-da-siberia-2.htm>>. Acesso em: 02, Julho 2022

NEWS.ru. **«Россия не может победить на Украине»: Макрон отправляет войска на СВО?.** Disponível em: <<https://dzen.ru/a/ZjOU00-iMWDwdxVN>>. Acesso em: 02, Maio 2024

OMELICHEVA. **Russian foreign policy.** Disponível em: <https://www.academia.edu/People/Russian_Foreign_Policy>. Acesso: 05, Augusto 2023

Olszański, Tadeusz A; Sarna, Arkadiusz; Wierzbowska-Miazga, Agata. **The consequences of the annexation of Crimea.** Disponível em: <<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-19/consequences-annexation-crimea>>. Acesso em: 28, maio 2024

OPOVO. **A guerra na Ucrânia em números.** Disponível em: <<https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2024/04/03/a-guerra-na-ucrania-em-numeros.html>>. Acesso em: 17, Abril 2023

QAISRANI, Irfan Hasnain; QAZI, Bilal Habib; ABBAS, Hussain. **A Geopolitical War in Europe: Russia's Invasion of Ukraine and its Implications.** Journal of the European Studies. Disponível em: <<https://asce-uok.edu.pk/journal/index.php/JES/article/view/285/220>>. Acesso em: 09, Dez 2023

Reuters. **Kremlin says Russia and NATO are now in "direct confrontation".** Disponível em: <<https://www.reuters.com/world/russia-nato-relations-level-direct-confrontation-kremlin-says-2024-04-04/>>. Acesso em: 22, Março 2024

Russian Council. **Минские соглашения. Ридер РСМД.** (n.d.). Disponível em: <<https://russiancouncil.ru/minskprotocol?ysclid=lw14o3dtya639258555>>. Acesso em: 24, maio 2024

SERGUNIN, Alexander. 2015. **Russia's approach to arms control, peace mediation and national dialogues.** Disponível em: https://www.academia.edu/20647821/Russias_approach_to_arms_control_peace_mediation_and_national_dialogues?source=swp_share>. Acesso: 09, Outubro 2023

SHAH, Priyanka; GEDAMKAR, Pallavi. **Effects of Russia-Ukraine war.** Disponível em: <https://www.academia.edu/79104251/Effects_of_Russia_Ukraine_war>. Acesso em: 18, Nov 2023

Shahi, D. K. **War in Ukraine A Geopolitical Analysis**. (2022). Disponível em: www.academia.edu/80711019/War_in_Ukraine_A_Geopolitical_Analysis?email_work_card=view-paper>. Acesso em: 03, fev 2023

Sorokin, Donat. (2024). История воссоединения Крыма с Россией. ТАСС. Disponível em: <<https://tass.ru/info/17304219?ysclid=lwqohultkj248302129>>. Acesso em: 28, maio 2024

Silva, Jefferson (2018). **Entenda como funciona o sistema político da Rússia**. Guia Do Estudante. Disponível em: <<https://guiadoestudante.abril.com.br/coluna/atualidades-vestibular/entenda-como-funciona-o-sistema-politico-da-russia>>. Acesso em: 24, maio 2024

The China Post, 2021. **Putin warns West: Moscow has 'red line' about Ukraine, NATO**. Disponível em: <<https://chinapost.nownews.com/20211130-2942459>>. Acesso em: 07, Julho 2023

TRENIN, Demitry. 2015. **Russian Foreign Policy as Exercise in Nation Building**. Disponível: <<https://books.google.com.br/books?id=ZngxEAAAQBAJ&lpg=PT302&ots=w4oNqiTaKQ&dq=TRENI%20N%20D.%202015.%20Russian%20Foreign%20Policy%20as%20Exercise%20in%20Nation%20Building&hl=pt-PT&pg=PT223#v=onepage&q=TRENIN,%20D.%202015.%20Russian%20Foreign%20Policy%20as%20Exercise%20in%20Nation%20Building&f=false>> Acesso em 10, Jan 2024

TSYGANKOV. 2013. **Contested Identity and Foreign Policy**. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/256065340_Contested_Identity_and_Foreign_Policy>. Acesso: 04, Agosto 2023

TORTLADZE, Khatia. **Did the Western sanctions on Russia succeed, and how?** Disponível em: <<https://jts.donnu.edu.ua/article/view/14362>>. Acesso em: 15, setembro 2023

TREISMAN, D. 2016. **Why Putin Took Crimea: the gambler in the Kremlin**. Disponível em: <<https://sites.nextcompanies.com/bizSites/WAC/files/2672/why%20putin%20took%20crimea%202016.pdf>>. Acesso em:

VIADISLAV, Prisyazhnyuk. **Crimean Platform to consider the issue of political prisoners on the occupied peninsula**. Disponível em: <<https://crimea.suspilne.media/en/news/4816>>. Acesso em 19, Nov 2023

WARNER, Margret. **Russia's former foreign minister discusses Putin's motivations in Ukraine**. Disponível em: <<https://www.pbs.org/newshour/show/russias-former-foreign-minister-discusses-putins-motivations-ukraine>>. Acesso em: 01, Fev 2024

Yakunin, Igor. **Присоединение Крыма к России: история, значение, события**. Disponível em: <<https://www.kp.ru/putevoditel/interesnye-fakty/prisoedinenie-kryma-k-rossii/>>. Acesso em: 27, maio 2024